

Deskriptorenessays BKM2.0

Deskriptorenessays BKM2.0	1
A: Deskriptor Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen.....	2
B: Deskriptor Entwicklung der P2P-Marktverbreitung.....	4
C: Deskriptor Operative Regularien.....	5
D: Deskriptor Preisbestimmende Regularien	7
E: Deskriptor Strompreis (Großhandel).....	8
F: Deskriptor Technische Voraussetzungen	9
G: Deskriptor EE-Ausbau	11
H: Deskriptor Flexibilität (Speicher, E-Mobilität, DSM).....	12
I: Deskriptor Betreiberstrukturen EE	13
J: Wertesystem der Teilnehmer	15
K: Marktumfeld	17

A: Deskriptor Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen

P2P-Energiehandel ist definiert als der direkte Handel von Strom ohne Zwischenhändler. Entweder findet der Handel zwischen Erzeugern und Verbrauchern direkt statt oder zwischen den sogenannten Prosumenten. Verkäufer und Käufer treffen sich auf einer vernetzten Plattform, die als Online-Marktplatz fungiert.¹ Das P2P-Konzept kann in zwei Kategorien klassifiziert werden: das angewandte P2P und das lokale P2P. Angewandter P2P Handel bezieht sich auf ein virtuelles Netzwerk, in dem alle Teilnehmer über den Online-Marktplatz transregional miteinander verbunden sind und somit virtuellen und nicht physischen Strom handeln. Lokal P2P Handel bezieht sich auf ein physisch verbundenes Netzwerk, ein Microgrid oder einen Siedlungsabschnitt. Beide Kategorien können zentrale, dezentrale und verteilte P2P-Marktdesigns beinhalten.² In Deutschland müssen diese Konzepte aufgrund der regulatorischen Hürden im aktuellen Energiehandelsmodell weiter angepasst werden, um den P2P Energiehandel in den realen Markt zu integrieren.³ Im Folgenden werden Beispiele für die angewandten P2P-Varianten (A1 - A3) angeführt. Es handelt sich um aktuelle Demonstratoren, die entweder im Rahmen von PPAs (Power Purchase Agreements) agieren oder gemäß der Literatur als P2P-Stromhandel kategorisiert werden.

A1. Angewandter P2P – die Community oder die P2P Zelle

Der Plattformanbieter ist in der Hauptsache reiner Dienstleister. Der Dienstleister organisiert, managet und überwacht den direkten Stromhandel zwischen den Produzenten und den Konsumenten innerhalb der Community. Das Ziel der Dienstleistung ist innerhalb der Community möglichst zu jedem Zeitpunkt des Jahres die Community Strom-Autark zu betreiben. Zur Erreichung dieses Ziels hat der Dienstleister Steuerungszugriff auf die technischen Ressourcen (Erzeugungsanlagen, Verbraucher) der Peers im vereinbarten Umfang. Der Handel zwischen Produzent und Konsument kommt direkt über Smart Contracts zwischen Produzent und Konsument zustande. Jeder Konsument hält zu jedem Zeitpunkt des Tages immer zwei Lieferverträge. Ein Vertrag mit dem jeweiligen Peer und der andere Vertrag zur Lieferung von ggf. notwendigem „Reservestrom“ mit dem Dienstleister der Plattform. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die H2-Community in Aschaffenburg.

A2. Angewandter P2P - Dezentraler Markt – Die Direkthandelsoption

Der Plattformanbieter agiert als qualifizierter Dienstleister und betreibt den Online-Marktplatz ohne Einfluss auf den Energiepreis oder eine Fernsteuerung der DERs. Die Produzenten agieren über die Online-Plattform als Energielieferanten und zusätzlich als Direktvermarkter ihrer Energie. Sie sichern sich außerdem mit einem Direktvermarktungsvertrag den Reststrom für die Zeiten, in denen sie keine Energie liefern können, z.B. aufgrund von Kraftwerksausfällen oder ungünstigen Witterungsbedingungen. Die Konsumenten können ihre bevorzugten Produzenten direkt auswählen und schließen mit ihnen einen direkten Vertrag über Distributed Ledger Technologies (DLTs), z.B. Blockchain ab. Es ist hervorzuheben, dass die Konsumenten mit mehreren Produzenten Verträge abschließen können. Beispiele, die diesen Ansatz verfolgen, sind die deutschen Demonstratoren enyway und BUZZN.

A3. Angewandter P2P - Verteilter Markt – Das Beste aus beiden Welten

Der Plattformanbieter ist ein Energielieferant und agiert außerdem als qualifizierter Dienstleister, der die erzeugte Energie der Produzenten in Form eines virtuellen Pools bereitstellt und auch den Reststrom an die Konsumenten sichert. Jedoch kann er die DERs nicht fernsteuern. Die Produzenten legen zwar den Energiepreis fest, müssen allerdings ihre Energie über den Plattformbetreiber

¹ IRENA, 2020. *Peer-to-peer electricity trading. Innovation Landscape Brief.*

² Zhou, Yue et. al, 2020. *State-of-the-Art Analysis and Perspectives for Peer-to-Peer Energy Trading.*

³ Blog ErneuerbareEnergien.NRW. | Fachbeitrag | Peer-to-Peer-Stromhandel – Ein Ansatz für die Post-EEG-Zeit?

vermarkten. Die Konsumenten können ihre bevorzugten Produzenten direkt auswählen, müssen jedoch mit der Plattform (und nicht mit den Produzenten) einen Vertrag abschließen. In diesem Konzept könnten die Konsumenten mehrere Produzenten auswählen, um ihren Strombedarf abzudecken. Die Zuordnung des Stromverbrauchs erfolgt dann über DLTs, z.B. Blockchain. Beispiele, die diesen Ansatz verfolgen, sind die deutschen Demonstratoren stromodul und Tal.Markt.

A4. Lokal P2P Handel – Lokalität in Reinkultur

Lokal P2P-Handel wird auf regional eingegrenzte Siedlungsabschnitte angewendet, die an das Netz angeschlossen sind und daher nicht im Inselbetrieb arbeiten können, wie z. B. Microgrids. Der Plattformanbieter agiert als qualifizierter Dienstleister und betreibt den Online-Marktplatz ohne Einfluss auf den Energiepreis oder die Fernsteuerung von DERs. Die Produzenten agieren über die Online-Plattform als Energielieferanten und als Direktvermarkter ihrer erzeugten Energie. Die Konsumenten können ihre bevorzugten Produzenten direkt auf der Plattform auswählen und schließen mit ihnen Verträge über DLTs (z.B. Blockchain) ab. In Zeiten, in denen Energiebedarf und -angebot innerhalb der lokalen Gemeinschaft nicht übereinstimmen, dient der lokale Energieversorger (EVU) als Backup, um Reststrom zu sichern oder Überangebot zu festen Tarifen zu kaufen. Ein Beispiel, das diesen Ansatz verfolgt, ist das Pilotprojekt „Quartierstrom“ in der Schweiz.

B: Deskriptor Entwicklung der P2P-Marktverbreitung

Die mögliche Verbreitung des P2P-Marktes könnte in direktem Zusammenhang mit folgenden Deskriptoren stehen: Tendenz zur Zentralisierung/Dezentralisierung der Stromerzeugung und -speicherung, Ausbau der erneuerbaren Energien (Strom) und Wachstum der Elektromobilität.

Um den Anteil am P2P-Strom am gesamten Strommarkt für das Jahr 2050 abschätzen zu können, geht man von der Tatsache aus, dass die tatsächlichen Anteile der Energieproduktion aus Biomasse und Photovoltaik (PV) in den Jahren 2019 und 2020 jeweils etwa 10 % betragen und nimmt an, dass der gesamte Energieanteil die potenzielle Energie darstellt, die von Prosumenten in einer P2P-Form vermarktet werden könnte.⁴ Darüber hinaus wird angenommen, dass die mögliche PV-Dachstromerzeugung im Jahr 2050 gemäß dem Referenzszenario für das Energiesystem (Referenz 55/95)⁵ bei etwa 245 TWh liegt (unter der Annahme von 270 GW installierter Leistung von PV-Dächern und 900 Volllaststunden) und die Bruttostromerzeugung im Jahr 2050 700 TWh beträgt.⁶

Um schließlich drei verschiedene Verbreitungsvarianten des P2P-Marktes zu berechnen, wird folgende Annahme getroffen: Von dem gesamten Anteil des im Jahr 2050 erzeugten PV-Dachstroms (ca. 35% der gesamten Stromerzeugung) könnte ein Anteil von jeweils 50%, 75% und 100% auf P2P-Märkten gehandelt werden.

B1. Geringe Marktverbreitung

Die Verbreitung des P2P-Marktes entwickelt sich eher langsam und hat Ende 2050 einen Anteil von 15% (ungefähr 50% vom PV-Anteil) am gesamten Strommarkt.

B2. Mittlere Marktverbreitung

Die P2P-Marktverbreitung hat eine mittlere Entwicklung mit einem Anteil von 25 % (ungefähr 75% vom PV-Anteil) am gesamten Strommarkt bis zum Ende des Jahres 2050.

B3. Hohe Marktverbreitung

Die P2P-Marktverbreitung hat eine hohe Entwicklung mit einem Anteil von 40 % (ungefähr 100% vom PV-Anteil) am gesamten Strommarkt bis zum Ende des Jahres 2050.

⁴ https://energy-charts.info/charts/renewable_share/chart.html?l=de&c=DE&share=solar_share, https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.html?l=de&c=DE&interval=year&year=2019

⁵ https://energy-charts.info/charts/remod_installed_power/chart.html?l=de&c=DE&partsum=1

⁶ Kost, C., 2019. Coal phase out, energy efficiency, and electricity imports: Key elements to realize the energy transformation; Öko Institut, Fraunhofer ISI, 2015. Klimaschutzszenario 2050.

C: Deskriptor Operative Regularien

Generell ist Stromhandel einer Fülle von gesetzlichen und regulativen Vorschriften unterworfen. Dies kann gerade für kleine, eigenständig agierende Marktteilnehmer zu erheblichen Herausforderungen und auch Kosten führen, was insbesondere P2P-Handelsvorgänge treffen kann. In einer Studie des Fraunhofer FIT im Rahmen des Forschungsprojektes „pebbles“⁷ wurde der Rechtsrahmen für regionale Peer to Peer-Energieplattformen unter Einbindung von Blockchains im Detail analysiert. Dabei haben sich insbesondere die folgenden Aspekte als Einflussfaktoren erwiesen:

- Doppelvermarktungsverbote im Kontext von EEG/KWKG-Förderung oder Grünstromeigenschaften bzw. Herkunftsnachweisen
- Energie- und stromsteuerrechtliche Lieferantenpflichten, Verbraucherschutz- und Transparenzvorschriften, Pflichten als EVU, Melde- und Nachweispflichten
- GPKE-Vorgaben zum Lieferantenwechsel
- Netznutzungsvertrag
- Gewerbeanmeldung
- Anforderungen an das Bilanzkreismanagement (problematisch insbesondere bei Wechselwirkungen mit „dritten“ Bilanzkreisen)
- Datenschutzerfordernungen

Für viele, jedoch nicht alle Transparenz-, Melde- und Nachweispflichten ist die Einschaltung eines Dritten als Dienstleister legitim und auch gelebte Praxis. Das würde im P2P-Kontext ermöglichen, beispielsweise einer zwischengeschalteten Plattform entsprechende Aufgaben zuzuordnen. Dies könnte auch für GPKE-Vorgaben zum Lieferantenwechsel gelten, sofern die Plattform als Lieferant auftritt. Die Akzeptanz solcher Lösungen liegt teilweise im Ermessensbereich der BuNetzA.

Aus Sicht der Europäischen Regulierung sind aktuell keine Vorgaben zu P2P-Handelsprozessen erkennbar, wenngleich die EU mit dem Clean-Energy-Package⁸ Rechte dezentraler Energieerzeuger in Form von Eigenversorgern, EE-Gemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften und aktiven Kunden zur gemeinsamen Nutzung und Vermarktung von Strom gestärkt hat.

In einem Working Paper zu Herausforderungen für den Peer-to-Peer Energiehandel⁹, welches das Stimmungsbild eines ausgewählten Kreises von Fachleuten widerspiegelt, beklagen die Autoren vielfältige regulatorische Hemmnisse, wie das Fehlen eines rechtssicheren Rahmens oder einer Normierung für lokalen Stromhandel.

C1. Regulatorische Anreize für P2P-Handel

Unterstützt durch Europäische Richtlinien werden im nationalen Energierecht gesetzliche und regulatorische Vorgaben schrittweise dahingehend angepasst, dass positive Anreize für einen

⁷ Fietze/Papke/Wimmer/Antoni/Hilpert, Der Rechtsrahmen für regionale Peer to Peer-Energieplattformen unter Einbindung von Blockchains, Würzburger Studien zum Umweltenergierecht Nr. 16, September 2020 (https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2020/09/Stiftung_Umweltenergierecht_WueStudien_16_Rechtsrahmen_Energieplattformen_pebbles.pdf)

⁸ <https://www.entsoe.eu/cep/>

⁹ Rijkers-Defrasne, Sylvie; von Versen, Till; Malanowski, Norbert (2021) : Herausforderung Peer-to-Peer-Energiehandel in Deutschland: Potenziale, Herausforderungen und Ausblick, Working Paper Forschungsförderung, No. 209, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

unmittelbaren Energiehandel zwischen auch sehr kleinen Erzeugern und Verbrauchern gesetzt werden. Dabei wird auf die Erfüllung eines Teils der bestehenden regulatorischen Anforderungen komplett verzichtet. Notwendige Prozesse sind hoch standardisiert und durch die Handelspartner leicht erfüllbar.

C2. Regulatorische Akzeptanz von P2P-Handel

P2P-Handel wird als Anwendungsfall in der Regulierung prinzipiell akzeptiert, wobei sich das Grundgerüst der Anforderungen nicht wesentlich vom heute bestehenden System des Energiehandels unterscheidet. Der überwiegende Teil heute bestehender rechtlicher Grauzonen wird beseitigt. Die Verknüpfung von P2P-Handel mit anderen Anwendungsfällen (z.B. EEG/KWKG-Regelungen, Bilanzkreismanagement, Netzmanagement) wird weitestgehend harmonisiert. P2P-Handelspartnern wird freigestellt, die (umfangreichen) Anforderungen selbst zu erfüllen oder fachkundige Dienstleister zu beauftragen.

C3. Höhere Regulatorische Anforderungen

Durch Gesetzgeber und Regulierungsgremien werden bestehende Grauzonen und nicht regulierte Sachverhalte in einer Weise verändert, dass sich die Komplexität bestehender regulatorischer Anforderungen erhöht sowie verschärfte Vorgaben beispielsweise in Bezug zu Verbraucher- und Datenschutz verbindlich werden. Dies kann ggf. auch in Folge von verschärften Anforderungen aus dem Europarecht erfolgen. P2P-Handelspartner sind in der Regel nur durch Einbeziehung fachkundiger Dienstleister in der Lage, den regulatorischen und juristischen Anforderungen vollumfänglich gerecht zu werden.

D: Deskriptor Preisbestimmende Regularien

Der Endkundenstrompreis ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, die zum Teil regulativ bestimmt, zum Teil durch die Entwicklung am Großhandelsmarkt getrieben werden. Aktuell besteht der größte Teil des Endkundenstrompreises aus Umlagen, Steuern und Abgaben, diese umfassen vor allem:

- Netzentgelt
- EEG-Umlage
- Stromsteuer
- KWK-Umlage
- Mehrwertsteuer

Eine mögliche Vermarktung im Rahmen eines Peer 2 Peer Handels ist aktuell noch nicht reguliert hinsichtlich möglicher Steuern oder Umlagen. Die darauf anfallenden Mehrkosten dürften jedoch entscheidend für die ökonomische Attraktivität des Peer 2 Peer Handels sein.

Noch finden sich keine Konzepte für die entgeltliche Behandlung des über lokale Plattformen bezogenen Stroms. Zur Entwicklung der Szenarien wird davon ausgegangen, dass diese Lücke in jedem Fall geschlossen wird und eine Entscheidung darüber, welche Umlagen, Steuern und Entgelte auf Strom aus P2P Handel zu zahlen sind, erfolgen wird. Für alle Varianten gilt, dass die Umlagen und Abgaben pro kWh gezahlt werden. Grundsätzlich gäbe es zusätzlich für alle Varianten noch die Option, dass die Abgaben vermehrt pro Anschlussleistung gezahlt werden und nicht auf den Energiekonsum.

D1. Geringe Abgaben für P2P-gehandelten Strom

In dieser Ausprägung werden die aktuellen Umlagen und Abgaben auf EVU Strom beibehalten, aber der Strom aus P2P Handel mit weniger Umlagen und Abgaben beaufschlagt.

D2. Angleichung der Abgaben

Der über einen P2P Handel gekaufte Strom wird mit den gleichen Abgaben und Umlagen beaufschlagt wie der über EVUs mittels klassischer Stromlieferverträge zu beziehende Strom, der von diesen über Direktverträge und die Strombörse beschafft wird. Die Höhe der Abgaben verändert sich gegenüber heute nur unwesentlich.

E: Deskriptor Strompreis (Großhandel)

Die Stromnachfrage hängt vor allem vom Bevölkerungswachstum und der Elektrifizierung im Wärme- und Verkehrssektor ab. Die Nutzung von z. B. Wärmepumpen und E-Fahrzeuge, erhöhen den Strombedarf. Für das zukünftige Energiesystem werden der Anteil der fluktuierenden erneuerbare Energien feE sowie der Elektrifizierungsgrad stetig steigen. Aufgrund die hohe EE-Stromerzeugung treten bereits im heutigen Strommarkt negative Strompreise auf. Im Jahr 2019 war die Anzahl der Stunden mit negativen und positiven Extrempreisen (>100 Eur/MWh) 211 und 7 je nachdem. Der negative Durchschnitts- und Mindestpreis lag bei -17,27 bzw. -90 Eur/MWh.¹⁰ Die Werte für den extrem positiven Durchschnitts- und Höchstpreis liegen bei 110 bzw. 120 Eur/MWh.¹¹

Preisvolatilität wird anhand zweier Größen beschrieben, die Standardabweichung der Preise und die Anzahl an Stunden mit Extrempreisen, hier angegeben als positive Extrempreise > 100 Eur/MWh und negative Extrempreise < 0 Eur/MWh.¹² Es wird hier kein Unterschied zwischen Day-Ahead und Intraday Preise angesetzt, sondern angenommen, dass eine Preisvolatilität zukünftig sowohl den Day-Ahead als auch den Intraday Markt betrifft.

E1. Abnehmende Strompreise

10 €/MWh

E2. Gleichbleibende Volatilität, gleichbleibende Extrempreise

30 €/MWh

E3. Stark zunehmende Volatilität, stark zunehmende Extrempreise

200 €/MWh

¹⁰ <https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/15412>

¹¹ <https://www.smard.de/page/home/marktdaten/78?marketDataAttributes=%7B%22resolution%22:%22hour%22,%22from%22:1547420400000,%22to%22:1548629999999,%22moduleIds%22:%5B5000410,8004169%5D,%22selectedCategory%22:null,%22activeChart%22:true,%22style%22:%22color%22,%22region%22:%22DE%22%7D&visualizationDates=false1>

¹² <https://blog.energybrainpool.com/update-trends-der-strompreisentwicklung-eu-energy-outlook-2050/>

F: Deskriptor Technische Voraussetzungen

P2P-Stromhandel erfordert eine adäquate Infrastruktur einerseits für den physikalischen Stromtransport über die Stromnetze und andererseits einen sicheren und zuverlässigen Informationstausch zwischen allen beteiligten Akteuren. Auf beiden Ebenen vollzieht sich aktuell in Deutschland ein technologischer Wandel, dessen Dynamik und Auswirkungen sich in der Zukunft unterschiedlich darstellen können.

Die Studie „Stromnetz 2050“ der TransnetBW¹³ geht davon aus, dass die erwartete Integration der erneuerbaren Energien bis 2050 ein Maßnahmenpaket für das Übertragungsnetz erfordert, welches deutlich über die bisherigen Planungen des aktuellen Netzentwicklungsplans (NEP) hinausgeht. Eine Studie der Agora¹⁴ erwartet bis 2050 einen verminderten Netzausbaubedarf im Verteilnetzbereich aufbauend auf einer umfassenden Mobilitätswende sowie gesteuertem Laden. Die DENA Studie Systemsicherheit¹⁵ betont die zukünftige Wichtigkeit der Erbringung von Netzdienstleistungen und intelligente Netzintegration auch kleiner Anschlussnehmer auf allen Netzebenen.

Eine Studie von Ernst & Young¹⁶ beschreibt den Prozess der sektorübergreifenden Digitalisierung der Energiewende mit den 5 Hauptsäulen „Smart Metering“, „Smart Grid“, „Smart Mobility“, „Smart Home/Building“ und „Smart Service“ mit der technischen Basis eines sicheren Betriebes vom Smart Meter Gateway (SMGW) – Kommunikationsplattformen. Daher sind die Geschwindigkeit des SMGW-Rollouts sowie dessen technische Funktionalitäten entscheidende Parameter für die Dynamik der Digitalisierung in der Energieversorgung. Die Bundesregierung hat in 2020 einen Fahrplan für die weitere Digitalisierung der Energiewende veröffentlicht¹⁷. Darin wird das Ziel formuliert, „bis 2030 möglichst viele Messstellen mit Smart-Meter-Gateways auszustatten und möglichst viele energiewenderelevante Anwendungen über sichere Gateways laufen zu lassen“.

F1. Schwierige Technische Voraussetzungen

Die Digitalisierung der Energiewende konzentriert sich vor allem auf größere Markt- und Netzteilnehmer. Ein Rollout für kleinere Teilnehmer erfolgt nicht konsequent, da sich kein akzeptables Kosten-/Nutzen-Verhältnis darstellen lässt und/oder erhebliche Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit bei den Endnutzern bestehen.

Schwachstellen in der Netzinfrastruktur, insbesondere auch im Verteilnetzbereich, erfordern Einschränkungen bei der Freiheit dezentraler Akteure zum gegenseitigen Handel mit Strommengen.

¹³ TransnetBW, „Stromnetz 2050“, 2020

(https://www.transnetbw.de/de/stromnetz2050/content/TBW_Zukunftsstudie2050.pdf)

¹⁴ Agora Verkehrswende, Agora Energiewende, The Regulatory Assistance Project; „Verteilnetzausbau für die Energiewende – Elektromobilität im Fokus“, August 2019

([https://static.agora-](https://static.agora-energie-wende.de/fileadmin/Projekte/2018/Netzausbau_Elektromobilitaet/AgoraRAP2019_VerteilnetzausbauElektromobilitaet.pdf)

[energie-wende.de/fileadmin/Projekte/2018/Netzausbau_Elektromobilitaet/AgoraRAP2019_VerteilnetzausbauElektromobilitaet.pdf](https://static.agora-energie-wende.de/fileadmin/Projekte/2018/Netzausbau_Elektromobilitaet/AgoraRAP2019_VerteilnetzausbauElektromobilitaet.pdf))

¹⁵ Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena); „Systemsicherheit 2050 – Systemdienstleistungen und Aspekte der Stabilität im zukünftigen Stromsystem“, Berlin 2020

([https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2020/dena_Systemsicherheit_2050_LANG_WEB.p](https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2020/dena_Systemsicherheit_2050_LANG_WEB.pdf)

[df](https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2020/dena_Systemsicherheit_2050_LANG_WEB.pdf))

¹⁶ Ernst & Young GmbH; „Gutachten: Digitalisierung der Energiewende“, 2019

(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/digitalisierung-der-energie-wende-thema-1.pdf?__blob=publicationFile&v=6)

¹⁷ [https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/fahrplan-fuer-die-weitere-digitalisierung-der-](https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/fahrplan-fuer-die-weitere-digitalisierung-der-energie-wende.html)

[energie-wende.html](https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/fahrplan-fuer-die-weitere-digitalisierung-der-energie-wende.html)

F2: Restriktionen bei der Netzinfrasturktur

Schwachstellen in der Netzinfrasturktur, insbesondere auch im Verteilnetzbereich, erfordern Einschränkungen bei der Freiheit dezentraler Akteure zum gegenseitigen Handel mit Strommengen. Zur Vermeidung von Netzengpässen müssen geplante Stromflüsse mit Netzbetreibern abgestimmt werden. Dies betrifft insbesondere Fälle, wo eine größere Zahl lokal konzentrierter leistungsstarker Netzteilnehmern (z.B. Ladestationen) durch Handelsvorgänge zu zeitgleichem Verhalten motiviert wird.

Die Digitalisierung der Energiewende schreitet schnell voran und stellt kostengünstige, zuverlässige und breit ausgerollte Lösungen zur Verfügung.

F3. Gebremste IT-technische Vernetzung

Die Digitalisierung der Energiewende konzentriert sich vor allem auf größere Markt- und Netzteilnehmer. Ein Rollout für kleinere Teilnehmer erfolgt nicht konsequent, da sich kein akzeptables Kosten-/Nutzen-Verhältnis darstellen lässt und/oder erhebliche Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit bei den Endnutzern bestehen. Parallel steht jedoch eine stabile Netzinfrasturktur zur Verfügung, deren Management ein netzdienliches Verhalten dezentraler kleinerer Netzteilnehmer honoriert.

F4. Optimale Technische Voraussetzungen

Die Digitalisierung der Energiewende schreitet schnell voran und stellt kostengünstige, zuverlässige und breit ausgerollte Lösungen zur Verfügung. Parallel steht eine stabile Netzinfrasturktur zur Verfügung, deren Management ein netzdienliches Verhalten dezentraler kleinerer Netzteilnehmer honoriert.

G: Deskriptor EE-Ausbau

Für diesen Deskriptor wird der EE-Ausbau in Form der jährlich installierten Leistung von erneuerbaren Energieträgern bis zum Jahr 2050 beschrieben. Betrachtet werden ausschließlich Energieträger, die auf Wind- und Solarenergie basieren, da das Potenzial zur Energiegewinnung aus Wasserkraft und Biomasse in Deutschland fast ausgeschöpft bzw. relativ niedrig ist. Zusätzlich wird der Sektorkopplungsgrad eine wichtige Rolle für den EE-Ausbau spielen. D. h. je höher der Sektorkopplungsgrad ist, desto höher der Zubau an EE. ¹⁸

Der EE-Ausbau wird zudem stark von der Verschärfung der klimapolitischen Ziele beeinflusst. Insbesondere mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes im August 2021¹⁹ wurde dies in Studien gezeigt.

Vor diesem Hintergrund werden die folgende drei Varianten vorgeschlagen:

G1. Niedriger Ausbau

Ausbau von 10 GW/a.²⁰ Das entspricht für 2050 eine installierte Leistung von etwa 300 GW und eine durchschnittliche EE-Stromerzeugung von ca. 600 TWh. Dies würde eine Minderung der CO₂-Emissionen von 85 - 95 % bis 2050 bedeuten. Damit würden die derzeitigen politischen Ziele nicht erreicht.

G2. Moderater Ausbau

Ausbau von 15 GW/a. Das entspricht für 2050 eine installierte Leistung von etwa 500 GW und eine durchschnittliche EE-Stromerzeugung von ca. 700 TWh. Dies würde eine Minderung der CO₂-Emissionen von 95 - 100 % bis 2050 bedeuten. Damit können die derzeitigen politischen Ziele mit niedrigem Sektorkopplungsgrad erreicht werden.

G3. Extrem hoher Ausbau

Ausbau von 30 GW/a. Das entspricht für 2050 eine installierte Leistung von etwa 1000 (See Ise Studie) GW und eine durchschnittliche EE-Stromerzeugung von ca. 1400 TWh. Dies würde eine Minderung der CO₂-Emissionen von 100 % bis 2050 bedeuten, wenn ein hoher Sektorkopplungsgrad angenommen wird. Damit würden die derzeitigen politischen Ziele erreicht.

¹⁸ Fraunhofer ISE, 2020. Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem.

¹⁹ Siehe: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschutzgesetz-2021-1913672>

²⁰ In Anlehnung an Fraunhofer ISI, consentec, ifeu, 2017. Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland. Modul 3.

H: Deskriptor Flexibilität (Speicher, E-Mobilität, DSM)

Flexibilität spielt eine wichtige Rolle in zukünftigem Energiesystem Deutschlands. Insbesondere, wenn die Stromerzeugung basiert aus fluktuierenden erneuerbaren Energien. Um die Erzeugung und Verbrauch so gut wie möglich aufeinander abzustimmen und eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, ist es sehr wichtig verschiedene Technologien einzusetzen, die für Flexibilität im Energiesystem sorgen. Zu den Flexibilitätsoptionen gehören: konventionelle Kraftwerke (Braun-, Steinkohle und Erdgas), Energiespeicherung, Lastverschiebung-, Management, Elektrolyse, PtX und das Netzwerk (z. B. Netzintegration).²¹ Insbesondere für P2P-Stromhandel, dezentrale bzw. lokale Flexibilitäten spielen eine große Rolle.

Zur Beschreibung der drei Varianten werden folgende Technologien betrachtet:

- Prozentsatz der Nachfrage, die für Lastmanagement zur Verfügung steht (% DSM). Maximum von 10%.²²
- Entwicklung der Speichermarkts (Kurzfristspeicher) in GWh
- Sektorkopplung. Anzahl E-Fahrzeuge mittels V2G verfügbar, Anzahl der Wärmepumpe.

H1. Niedrige Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten

Ein 3% der Gesamtnachfrage steht für Lastmanagement zur Verfügung. Heimspeichermarkt ist niedrig entwickelt, 35 GWh Batteriespeicher sind am Netz verfügbar. Die Gesamtzahl der E Fahrzeuge liegt bei 10 Mio. und sind mittels V2G zur Einspeisung in das Stromnetz nicht verfügbar. Anzahl der Wärmepumpe liegt bei 15 Mio.

H2. Moderate Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten

Ein 7% der Gesamtnachfrage steht für Lastmanagement zur Verfügung. Heimspeichermarkt ist moderat entwickelt, 75 GWh Batteriespeicher sind am Netz verfügbar. Die Gesamtzahl der E Fahrzeuge liegt bei 20 Mio.²³ und sind mittels V2G zur Einspeisung in das Stromnetz mit 25% Kapazität verfügbar. (ca. 250 GWh). Anzahl der Wärmepumpe liegt bei 30 Mio.

H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten

Ein 10% der Gesamtnachfrage steht für Lastmanagement zur Verfügung. Heimspeichermarkt ist stark entwickelt, 300 GWh Batteriespeicher sind am Netz verfügbar. Die Gesamtzahl der E-Fahrzeuge liegt bei 40 Mio.²⁴ und sind mittels V2G zur Einspeisung in das Stromnetz mit 50% Kapazität verfügbar. (ca. 1000 GWh). Anzahl der Wärmepumpe liegt bei 60 Mio.

²¹ <https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2014/06/Ecofys.pdf>

²² Einige Annahmen, aus Energiesystem Webinar Info. Dieser Wert muss noch in einer Literaturrecherche überprüft werden.

²³ BCG, 2018. Klimapfade für Deutschland. 80% Szenario

²⁴ Fraunhofer ISE. Update Studie Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem. Szenario Referenz 55/95

I: Deskriptor Betreiberstrukturen EE

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa wird stark vereinfacht durch vier Hauptsäulen getragen:

- Investitionen großer Akteure (Energieunternehmen, Gesellschaften) in große, zentralisierte EE-Anlagen (Windparks on- und offshore, PV Parks, Biomasseanlagen, Geothermie, ...)
- Investitionen großer Akteure (Energieunternehmen, Gesellschaften) in dezentrale, eher kleinere EE-Anlagen
- Beteiligung kleinerer Akteure (Privatpersonen, Hausgemeinschaften, Kommunen, Kleinunternehmer) an größeren, zentralen EE-Projekten, bspw. in Form von Kommanditgesellschaften oder Fonds
- Investition kleinerer Akteure (Privatpersonen, Hausgemeinschaften, Kommunen, Kleinunternehmer) in kleinere, dezentrale EE-Anlagen, häufig in räumlicher Nähe zu den Personen.

Die Abbildungen zeigen die aktuelle Verteilung der Eigentümer an der bundesweit installierten Leistung zur Stromerzeugung aus EE – Anlagen in 2019²⁵ sowie den Anteil kleinerer PV System an der gesamten installierten Kapazität²⁶. Die Zahlen deuten darauf hin, dass für ca. 1/3 der installierten PV-Anlagen-Kapazität vermutet werden kann, dass es sich um kleinere dezentrale Anlagen in der Hand von Privatpersonen handelt, die diese auch selbst betreiben.

Share of PV-Systems in Germany by cumulative capacity (2020)

Die Entscheidung der verschiedenen Akteure zur Investition in EE wird durch eine Vielzahl interner und externer Einflussfaktoren bestimmt, beginnend mit der wirtschaftlichen Situation der Akteure über politische/regulative Rahmenbedingungen bis hin zu subjektiv getragenen gesellschaftlichen Trends. Insbesondere die finanzielle Renditesituation bestimmt in erheblichem Maße das Maß an Engagement größerer Akteure. Größere Akteure betreiben ihre Anlagen professionell bzw. lassen diese professionell betreiben. Privatpersonen betreiben ihre Anlagen i.d.R. selbst. Aus Sicht der Bewertung des P2P Handels soll hier nur die Betreiberstruktur der dezentralen, kleineren Anlagen betrachtet werden, die Marktanteile im Vergleich zu großen zentralen EE-Anlagen werden hingegen über den Deskriptor „EE-Ausbau“ adressiert.

²⁵ Agentur für Erneuerbare Energien, <https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/eigentuemstruktur-erneuerbare-energien> (letzter Zugriff: 20.09.2021)

²⁶ Fraunhofer ISE, Photovoltaics Report, Freiburg, Juli 2021

11. Nichtprofessionelle Akteure

Dezentrale EE-Anlagen werden in zunehmendem Maße durch die unmittelbaren Gebäude- oder Grundstücksbesitzer errichtet und im Wesentlichen auch betrieben. 85% aller dezentralen EE-Anlagen sind zukünftig im Besitz kleiner lokaler Eigentümer, die diese auch betreiben. Ein Grundstein dieser Entwicklung ist das Baurecht, welches den Einsatz von EE-Technologien bei Neubauten und Gebäuderenovierungen zwingend vorschreibt.

12. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure

Getrieben besonders durch die Situation in Mehrfamilienhäusern, aber auch unterstützt durch kreative Finanzierungsmodelle gewinnen kleine dezentrale Personengesellschaften (z.B. Mietergemeinschaften, Genossenschaften) wieder deutlich Relevanz hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse dezentraler EE-Anlagen. Dies entspricht auch den Zielvorgaben der Europäischen Union, welche eine starke Unterstützung von Bürgerengagement für EE-Ausbau fordert²⁷. Mehr als die Hälfte aller zukünftigen dezentralen EE-Anlagen befinden sich in der Hand dezentraler Personengesellschaften. Der Betrieb erfolgt i.d.R. über lokale Energiedienstleister, die Dienstleistungen im Umfeld der Errichtung und des Betriebs dezentraler EE-Anlagen als Geschäftsoption für sich entdecken²⁸. Auf Grund der Möglichkeiten zur Nutzung einer professionellen Infrastruktur und Bündelung von Einzelangeboten übernehmen diese Dienstleister Verantwortung für die Mehrzahl der dezentralen EE-Anlagen.

13. Professionelle Akteure

Analog zu I2 übernehmen professionelle Dienstleister die Verantwortung für die Mehrzahl dezentraler EE Anlagen. Im Unterschied zu I2 haben diese jedoch keinerlei Lokalbezug und agieren bundes- oder europaweit, im Normalfall rein gewinnorientiert. Zumindest ein Teil dieser Akteure nutzt diese Anlagen, um aggregierte Produkte anbieten zu können (Stichwort: Virtuelles Kraftwerk).

²⁷ Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen

²⁸ Siehe z.B. hier: Verband Kommunaler Unternehmen e.V., „Vom Mieterstrom zur Quartiersversorgung“, VKU Verlag GmbH Juni 2018,

J: Wertesystem der Teilnehmer

Werte werden in der Soziologie als „concepts of the desirable“²⁹ (deutsch: „Vorstellungen des Wünschenswerten“) definiert. Aus ihnen leiten sich Normen, Einstellungen und Handlungen ab, d.h. sie legitimieren und erklären deren Existenz.

Werte können sowohl für einzelne Individuen und deren Identität (personale Werte) als auch für soziale Gruppen oder ganze Gesellschaften (kollektive Werte) kennzeichnend sein³⁰. Oft werden Werte als Gegenpaare beschrieben, z.B. das Gegenpaar Individualismus vs. Kollektivismus³¹ oder Materialismus vs. Postmaterialismus³². Aus solchen Gegenpaaren lassen sich Wertekonflikte ableiten und analysieren. Gesellschaften lassen sich somit nicht mit eindeutigen und von allen geteilten Werten beschreiben. Sondern konkurrierende Wertevorstellungen sind üblich. Lange galt die Vorstellung, dass sich Werte kaum oder nur sehr langsam wandeln³³ (Gensicke 2013). Dem hielt z.B. Inglehart mit seiner Postmaterialismus-These entgegen und versuchte zu zeigen, dass sich in zunehmend wohlhabenden und sicheren Gesellschaften Wünschenswertes (Werte) über die existenziellen Bedürfnisse hinaus entwickeln. Allerdings verändern sich Werte nicht linear in eine Richtung. Die Shell Jugendstudie 2019 zeigt für die Werteorientierung von Jugendlichen u.a. dass ein hoher Lebensstandard und die Durchsetzung eigener Bedürfnisse gegenüber früheren Studien relativ stark an Bedeutung verloren haben. Umweltängste und Sorgen um den Klimawandel haben zugenommen: „Der Schutz der Umwelt liegt 71% am Herzen und ist damit inzwischen sogar wichtiger als ein eigener hoher Lebensstandard“³⁴ (Shell 2019, S. 21). Gleichzeitig bleiben eher konservative Werte wie „Familie“ und „soziale Beziehungen“ die wichtigste Wertorientierung für Jugendliche. Auch die Leistungsorientierung hat für Jugendliche einen stabil hohen Stellenwert.

J1. Trend zu Materialismus und Sicherheitsdenken

Im Jahr 2050 sind materieller Konsum, Leistung, Preisbewusstsein, Sicherheitsdenken wichtige, dominierende gesellschaftliche Werte und spielen eine große Rolle bei Kauf und Verkaufentscheidungen der Marktteilnehmer. Stromkunden ist v.a. ein günstiger Tarif und die Versorgungssicherheit wichtig.

J2. Trend zur lokalen Vergemeinschaftung

Vergemeinschaftung beschreibt soziale Beziehungen, die „auf subjektiv gefühlter (affektuellem oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruh[en]“ (Weber 1922) und ist als Gegensatz zu rein rationalen Beziehungen zu verstehen. Viele Elemente der Energiewende (Energiegenossenschaften, Bürgerwindparks und viele neu gegründete Stadtwerke) weisen

²⁹ Kluckhohn, C. (1951): Values and Value Orientations in the Theory of Action. An Exploration in Definition and Classification". In: Toward a General Theory of Action. Hrsg. von Talcott Parsons und Edward A. Shils. Cambridge: Harvard University Press, S. 388-433.

³⁰ Beckers, Tilo (2018): „Werte“, Stichwort in: Kopp, Johannes/Steinbach, Anja (Hg.): Grundbegriffe der Soziologie. Springer VS, S. 507-511.

³¹ Triandis, Harry C. (1995): Individualism and Collectivism. New York: Westview Press

³² Inglehart, Ronald (1982): Die stille Revolution. Vom Wandel der Werte. Bodenheim: Athenaeum

³³ Gensicke, Thomas (2013): Werte und Wertewandel, unter: <https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202212/werte-und-wertewandel>

³⁴ Shell (2019): Shell Jugendstudie 2019, unter: <https://www.shell.de/ueber-uns/shell-jugendstudie.html>

Charakteristika von Vergemeinschaftung auf. Dieser Trend setzt sich auch bis 2050 fort: Stromkunden möchten Teil einer lokalen Stromerzeugungsgemeinschaft sein. Daher werden z.B. höhere Preise für lokale oder regionale Stromangebote akzeptiert. Stromerzeuger wünschen sich v.a. regionale Kunden.

J3. Trend zur virtuellen Vergemeinschaftung

Vergemeinschaftung beschreibt soziale Beziehungen, die „auf subjektiv gefühlter (affektiver oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruh[en]“³⁵ (Weber 1922) und ist als Gegensatz zu rein rationalen Beziehungen zu verstehen. Mit zunehmender Digitalisierung entsteht auch ein virtuelles Gemeinschaftsgefühl, das im Jahr 2050 virtuelle Beziehungen nicht mehr von realen unterscheidet. Virtuelle Stromerzeugungsgemeinschaften geben Stromkunden das Gefühl, Teil einer echten Gemeinschaft zu sein. Daher werden z.B. höhere Preise für Stromangebote von virtuell vernetzten Communities akzeptiert. Stromerzeuger sind bereit, ihren Strom über virtuelle Communities zu vermarkten.

J4. Trend zur Autarkie

Marktteilnehmer werden im Jahr 2050 in ihren Handlungen v.a. von den Werten Unabhängigkeit, Freiheit geleitet. So werden Prosumer versuchen in Batteriespeicher zu investieren, sie werden ihren Verbrauch ggf. an die Erzeugung anzupassen, um ihren Eigenverbrauch zu optimieren, um so den Autarkiegrad zu erhöhen. Sich am Stromhandel zu beteiligen ist nicht in ihrem Interesse.

³⁵ Weber, Max (1922): *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Teil I*, §9

K: Marktumfeld

Mit Marktumfeld sind jene Faktoren gemeint, die das Umfeld der einzelnen P2P-Anbieter strukturieren und prägen. Typischerweise wird hier zwischen dem Makroumfeld (den generellen volkswirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Entwicklungen) und dem Wettbewerbsumfeld bzw. Branchenumfeld eines Unternehmens differenziert. Das Wettbewerbsumfeld umfasst die Struktur und das Verhalten jener Akteure, mit denen ein Unternehmen im direkten Austausch steht und die sein Verhalten unmittelbar beeinflussen³⁶. Neben Kunden sind dies die Marktwettbewerber. Wettbewerber sind jene Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die dieselben Kundenbedürfnisse befriedigen, wie jene des betrachteten Unternehmens³⁷.

Je nachdem wie sich die Strombranche bis 2050 entwickelt, befinden sich Anbieter für P2P-Plattformen in einem unterschiedlich dynamischen Branchenwettbewerb. Folgende Faktoren beeinflussen den Grad des Wettbewerbs: Die Anzahl der Wettbewerber und die Homo- bzw. Heterogenität der Wettbewerber. Je mehr Marktteilnehmer mit ähnlichen Produkten um Kunden kämpfen, desto größer ist der Wettbewerb und desto eher kommt es zur Reduktion von Gewinnmargen. Wenn nur wenige Wettbewerber existieren, führt dies in der Regel dazu, dass diese gemeinsam Wettbewerbsregeln definieren und sich an diese halten³⁸. Je heterogener die Wettbewerber, desto konflikthafter ist der Wettbewerb, da sich die Konkurrenten gegenseitig nicht verstehen und die konkurrierenden Strategien nicht einschätzen können³⁹. Porter verstand ursprünglich v.a. das Auftreten von ausländischen Unternehmen als Game Changer, die die Heterogenität der Branche stark erhöhen. Jüngere Arbeiten machen dagegen v.a. Unterschiede in den Unternehmenskulturen für den Grad der Heterogenität einer Branche verantwortlich⁴⁰ (Steuernagel 2017). Unternehmenskulturen unterscheiden sich z.B. stark zwischen Start-ups und Konzernen oder zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Unternehmen.

K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb

Die P2P-Branche ist durch zahlreiche Wettbewerber unterschiedlicher Größen und Herkünfte geprägt. Neben kleinen Akteuren (den ursprünglichen Start-ups) sind auch Stadtwerke und die Großen 4 aktive Marktteilnehmer mit einer insgesamt großen Bandbreite an P2P-Produkten.

K2. Homogene Anbieterstruktur (kleine Akteure) bei geringem Wettbewerb

Die P2P-Branche ist durch kleine Akteure (die ursprünglichen Start-ups) geprägt. Dadurch ist kein starker Wettbewerb zu beobachten.

K3. Homogene Anbieterstruktur (Große Akteure) bei geringem Wettbewerb

Die P2P-Branche konsolidiert sich und wird bis 2050 homogen. Die Großen 4 und große Stadtwerke, aber auch große Akteure von außerhalb des Strommarktes (wie z.B. Tesla) haben den Markt übernommen. Dadurch ist kein starker Wettbewerb zu beobachten.

³⁶ Macharzina, Klaus/Wolf, Joachim (2018): Unternehmensführung. Das internationale Managementwissen. Konzepte – Methoden – Praxis. 10. Auflage, Wiesbaden: Springer

³⁷ Hutzschenreuter, Thomas (2015): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Grundlagen mit zahlreichen Praxisbeispielen. 6. Auflage, Wiesbaden: Springer

³⁸ Porter, Michael E. (1983). Wettbewerbsstrategie. Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten, Frankfurt: Campus.

³⁹ Siehe ebenfalls Porter 1983.

⁴⁰ Steuernagel, Axel (2017): Strategische Unternehmenssteuerung im digitalen Zeitalter. Theorien, Methoden und Anwendungsbeispiele, Wiesbaden: Springer